

La biblioteca de La Variante, Tumaco: Decir biblioteca en la costa pacífica nariñense.

Vladimir Hernández Botina - Proyecto Biblioteca y Ruralidad
Universidad de Nariño y Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
(www.bibliotecarural.com)

Este texto fue redactado en diciembre de 2023, como parte del proyecto *Decir biblioteca en la costa pacífica nariñense*, financiado por el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Forma parte de una serie de textos que recopilan encuentros y conversaciones con bibliotecarias y bibliotecarios de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, Colombia.

La información aquí consignada recoge diálogos sostenidos con las bibliotecarias de La Variante, tanto vía telefónica como en el desarrollo del *Encuentro de Bibliotecas de la Costa Pacífica Nariñense*, que se llevó a cabo en noviembre de 2023 en el municipio de Tumaco.

Un rincón para soñar – Biblioteca pública rural La Variante

"Esta biblioteca es muy importante, porque antes esta zona era de conflicto; pero a partir de ahora se podrá llamar una variante de la cultura... y entre todos se podrá hablar de legalidad, innovación, creatividad y paz" cita la página web de la Unidad para las Víctimas de Colombia. Las palabras son de Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos durante el gobierno de Iván Duque. (*En Tumaco, Gobierno Nacional entrega Biblioteca Pública Rural La Variante*, 2019)

"La Variante es una vereda grandecita que está más cerca de Llorente que de Tumaco", cuenta Erika Milena Salazar. Para llegar a ella es necesario tomar una recta de más de 60 km que comunican a Tumaco y Llorente. La vereda está sobre la vía, exactamente en la variante que desvía hacia la vereda La Playa; "por eso tiene ese nombre".

Erika Milena es una mujer de 31 años que nació en Cali, pero –como ella misma dice– "con toda una vida viviendo por acá", en Tumaco. Actualmente es ella quien se hace responsable de la Biblioteca Pública Rural La Variante, aunque legalmente la persona contratada es Karen Becerra, líder tumaqueña de 28 años.

Al respecto, una de las promotoras de lectura de la Biblioteca Nacional de Colombia que visitó La Variante en 2021, explica que en esta biblioteca, la administración municipal "contrata a dos personas pero les paga un solo salario", que deben

compartir. (*Conversación telefónica con promotora de la Biblioteca Nacional de Colombia*, comunicación personal, 10 de agosto de 2023)

Durante una reunión realizada después de la pandemia entre la Alcaldía Municipal y la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura de Colombia¹, la comunidad de La Variante descubrió que, mientras Karen y Erika –de forma voluntaria– movilizaban la biblioteca, la administración local contrataba un bibliotecario que nunca asistía al espacio.

Cuenta Karen que, cuando la situación se puso en evidencia, “la alcaldía se disculpó” y se comprometió a contratarlas, “pero hizo el trabajo a medias”, pues destinó solo un salario para dos personas.

La Variante fue foco de atención mediática y gubernamental durante el proceso de constitución de los *Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación* en Colombia, pues allí se situó uno de los 24 ETCR que fueron creados en el marco del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (*Antiguos ETCR*, s. f.).

Quizá por esta razón, en el imaginario de muchas personas se relaciona la creación de la biblioteca de La Variante con el proceso de reincorporación; sin embargo, Karen explica que, aunque se consigue en el marco del proceso de paz, la biblioteca de La Variante es un proceso independiente y que el ETCR cuenta con una biblioteca propia.

Me llama la atención que en las entrevistas realizadas y la información recaudada previamente al encuentro con Karen y Erika, algunas personas hacen referencia a la biblioteca como un proceso comunitario, mientras que otras lo definen como un proyecto público. Por eso aprovecho mi conversación con Karen, que según Erika tiene mayor conocimiento al respecto, para preguntarle en torno a la historia de la biblioteca.

Antes de responder, Karen me cuenta que ese tema –“el de la historia de la biblioteca en La Variante”–, es recurrente en las conversaciones con su madre y me explica por qué:

“Mi mamá es vicepresidenta de la junta de acción comunal, y en una reunión en Cali, durante la firma de los acuerdos de paz, se enteró que venía una biblioteca para Tumaco. Los líderes políticos de Llorente querían llevarla para

¹ La Dirección de Fomento Regional es una dependencia del Ministerio de Cultura de Colombia, que asesora y acompaña a las entidades culturales, espacios de participación, gestores y creadores culturales de los departamentos y municipios del país. (*Quiénes Somos*, s. f.)

allá, pero entonces mi mamá alzó la voz y dijo que Llorente, a diferencia de las veredas que están alrededor de Tumaco, es una población que cuenta con salas de solo y un colegio grande; que acá –en la Variante– se la necesitaba más y se le podía dar mejor aprovechamiento. Entonces se armó una pelea: que no que tiene que ir a Llorente o que la lleven a Tumaco y que allá miren qué hacían con ella, como si fuera una cosa que la pueden mover para donde ellos quieren, como si no tuviera importancia al final. En medio del debate, una líder de Llorente que estaba presente, se solidarizó y dijo que mi mamá tenía razón, que las veredas de acá necesitaban la biblioteca”.

Pero para que la biblioteca aterrice en La Variante aún había que cumplir con un requisito fundamental: contar con un espacio en el que pudiera alojarse. “Mi mamá, llamó inmediatamente a la rectora de la escuelita y le pidió que le deje ubicar la biblioteca allí. La rectora dijo que podían contar con ella y decidió reubicar a los niños en un pasillo para que el proyecto pueda quedarse”, enfatiza con orgullo Karen.

La biblioteca funcionó allí hasta que, en 2019, el programa PDET² del Gobierno nacional financió la construcción de un espacio independiente.

En 2018, cuando la biblioteca ya había cobrado fuerza y tanto Karen como Erika se habían posicionado como gestoras del proyecto, llegó el momento de que la Alcaldía de Tumaco asumiera su administración, pues el programa nacional que le había dado soporte hasta entonces llegaba a su fin.

Para hacer efectivo el traslado administrativo de la biblioteca al gobierno local, el alcalde de entonces debía firmar un decreto de formalización de dicho proceso. Sin embargo, se negaba a recibir a los delegados del gobierno nacional encargados del trámite y posponía constantemente la firma del decreto requerido.

Al ver el desinterés de la administración, Karen y Erika decidieron reunir a las niñas y niños de la vereda y tomarse la Alcaldía hasta que la resolución necesaria fuera firmada. El momento de la firma fue el momento más feliz del proceso, sin embargo, la felicidad no fue completa. “El alcalde nos engañó, solo se hizo cargo de la biblioteca durante cuatro meses”, cuenta Karen.

Para evitar que el espacio se deteriore y que el proceso sea abandonado, durante el periodo en que la Alcaldía no realizó la contratación, Karen se vinculó a otras

² Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planificación y gestión del Gobierno Nacional (A través de la Agencia de Renovación del Territorio- ART) para implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en las 16 subregiones que agrupan los 170 municipios priorizados, y asegurar así su transformación integral. («Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET», 2022)

organizaciones y logró que los talleres y acciones que lideraba se realicen en la biblioteca. “Así no mantenía cerrada”, dice.

Para cerrar la conversación con Karen en torno a la historia y centrarme en el diálogo con Erika sobre las actividades que se realizan en la biblioteca. hago mención de un artículo publicado en el Diario del Sur en febrero del 2022, en el que se reporta la entrega a la Biblioteca Pública de La Variante por parte de la Alcaldía de Tumaco. de una dotación tecnológica (Benitez, 2022). Al respecto, Karen reconoce que durante los últimos dos años (2022, 2023), la Alcaldía ha intentado aportar al mejoramiento del espacio, mediante la instalación de paneles solares y la donación de algunas computadoras.

En la entrada al edificio –blanco en su totalidad–, reposa un cartel con la leyenda “Un rincón para soñar – Biblioteca Rural La Variante”, aunque Erika preferiría que la inscripción incluyera la frase “lugar de encuentro”, argumentando que:

“La biblioteca es un espacio que se brinda para muchas cosas, un lugar donde participa toda la comunidad y se realizan muchas actividades.... donde nos encontramos y aprendemos, donde suceden reuniones, capacitaciones, encuentros de la Junta de Acción Comunal y eventos culturales”.

Figura 1
Erika junto a la bibliotecaria de Barbacoas durante el encuentro Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense
Nota. Fotografía tomada por **Vladimir Hernández Botina**, s.f.

Erika está vinculada desde hace siete años a las actividades de la biblioteca. “He estado yendo y viniendo”, dice, y explica que llegó a ser bibliotecaria “por coincidencia”, porque alguien le contó que en La Variante había una vacante. Hoy siente ese espacio como propio y reconoce que allí aprendió a “ser paciente, inteligente y a tener amor por la comunidad”.

Las acciones que promueve en La Variante se realizan “de la mano con el colegio e intentando que las niñas y los niños tengan hábito de lectura”. Ella alberga la ilusión de que así esas niñas y niños se conviertan, en el futuro, en adultas y adultos cercanos a la biblioteca, pues –según explica–, a los adultos actuales “no les interesa casi venir”.

Figura 2

Fragmento del fanzine en el que se consignan las actividades de promoción de la oralidad, lectura y escritura que se realizan en la Biblioteca La Variante

Nota. Propiedad de la **Biblioteca La Variante**, digitalizado por **Vladimir Hernández Botina**, s.f.

“La Hora del Cuento” y “Leo y Aprendo” son las actividades que, según Erika, tienen mayor aceptación en la biblioteca. Se desarrollan de forma semanal y tienen como práctica principal la lectura en voz alta de textos a niñas, niños y jóvenes de la vereda.

La agenda semanal incluye, además, espacios destinados a la escritura. *Armando Mi Final* invita a las y los participantes a redactar textos que complementan historias inconclusas, mientras que *Palabra Correcta* invita a aprender nuevas palabras y practicar su escritura. Ambas actividades cuentan con un público permanente de ocho o diez participantes,

A través de estas acciones, Erika ha observado cómo las niñas y niños que asisten a la biblioteca “han mejorado en lectura y escritura”. Sin embargo, ella siente que la biblioteca tiene una deuda frente al trabajo con la oralidad, pues “allí el impacto ha sido regular”. Aunque “se intenta hacer recopilación de cuentos de los adultos mayores”, ellos “son reacios a participar” y se hace necesario entonces buscar alternativas “para complementar esta línea”, como por ejemplo cine foros o excursiones en las que además de aprender sobre fotografía y video, “se comparte en torno al territorio”.

“Trabajar en torno a la lectura, escritura y oralidad es importante porque desde allí se aporta a construir una sociedad más educada, alfabetizada y llena de conocimientos”, destaca Erika, y porque “ayuda a las comunidades a comunicarse, a sacar todo ese potencial que guardan en su imaginación”

Mientras conversamos, las y los niños de la biblioteca la reclaman. Siento en su voz el afán de terminar la entrevista para volver a lo suyo: ser bibliotecaria. Erika se despide recordando que hace unos años coordinó una actividad llamada *El Festival del Recuerdo*, “en la que se expusieron platos típicos, cantos de arrullos y bailes”. Una experiencia que la marcó, pues la vinculación de diferentes veredas le permitió vivir “en carne propia, el gran potencial que tienen nuestras comunidades”, y demostrar que “juntos podemos hacer muchas cosas maravillosas”.

Bibliografía

Antiguos ETCR. (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2023, de

https://www.reincorporacion.gov.co:443/es/reincorporacion/mapa_etcr_prb

Benitez, C. (2022, febrero 4). Dotaron biblioteca pública en la vereda La Variante en Tumaco. *Diario del Sur*.

<https://www.diariodelsur.com.co/dotaron-biblioteca-publica-en-la-vereda-la-variante-en-tumaco/>

Conversación telefónica con promotora de la Biblioteca Nacional de Colombia.

(2023, agosto 10). [Comunicación personal].

En Tumaco, Gobierno Nacional entrega Biblioteca Pública Rural La Variante. (2019, noviembre 1). Unidad para las Víctimas.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/municipios-pdet/en-tumaco-gobierno-nacional-entrega-biblioteca-publica-rural-la-variante/54671>

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. (2022, enero 31).

Fundación PLAN en Colombia.

<https://www.plan.org.co/proyectos/programas-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-pdet/>

Quiénes Somos. (s. f.). Recuperado 12 de agosto de 2023, de

<https://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/quienes-somos/Paginas/default.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Direcci%C3%B3n%20de%20Fomento,otros%20procesos%20de%20gesti%C3%B3n%20cultural.>